

श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन तथा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान

डॉ० सत्येन्द्र सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, माँट, मथुरा

Paper Received On: 20 NOVEMBER 2025

Peer Reviewed On: 24 DECEMBER 2025

Published On: 01 JANUARY 2026

Abstract

यह शोधपत्र श्री अरविंद की शैक्षिक सहभागिता का अध्ययन करता है, जिसमें उनके जीवन-दर्शन और सामाजिक मनोविज्ञान का आध्यात्मिक शिक्षा पर पड़ने वाला प्रभाव स्पष्ट किया गया है। साथ ही, उनके शैक्षिक दर्शन के मूल सिद्धांत—मन, ज्ञान, बुद्धि और चेतना—का विवेचन किया गया है, जो समग्र (इंटीग्रल) शिक्षा के अनिवार्य घटक हैं। श्री अरविंद का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है और शिक्षा इस लक्ष्य की प्राप्ति का एक सशक्त साधन है।

शिक्षा का क्षेत्र सदैव ऐसे विचारशील व्यक्तियों की आवश्यकता महसूस करता रहा है, जो शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं सार्थक बनाने में योगदान दें। भारत में अनेक महान शिक्षाविदों ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें श्री अरविंद घोष का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन किए, जिनका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, समग्र और आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली का विकास करना था।

यह शोधपत्र शिक्षा के क्षेत्र में श्री अरविंद के दार्शनिक योगदान को प्रस्तुत करता है तथा उनके शैक्षिक दर्शन की प्रासंगिकता को शिक्षा के विभिन्न घटकों—जैसे शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण के सिद्धांत, अनुशासन, शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध, पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियाँ, विद्यालयी वातावरण तथा बालक के सर्वांगीण विकास—के संदर्भ में स्पष्ट करता है।

सूचक शब्द – श्री अरविंदो, शिक्षण, दर्शन, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा

1. प्रस्तावना

श्री अरविंदो (1872–1950) को 20वीं शताब्दी के एक पुनर्जागरण व्यक्तित्व के रूप में देखा जा सकता है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक मौलिक और विशिष्ट सिद्धांतों का चिंतन एवं प्रतिपादन किया। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। वे मानव और सामाजिक विकास का गहन विश्लेषण करने में सक्षम थे। वे एक आदर्शवादी विचारक थे, जिनका जीवन वेदांत और उपनिषदों पर आधारित था।

श्री अरबिंदो ने ऐसी शिक्षा-दर्शन की परिकल्पना की, जो भारतीय समाज के लिए उपयुक्त थी—न केवल अतीत का अनुकरण करने वाली, बल्कि भारतीयों की क्षमताओं के विकास द्वारा आत्म-सृजन और शाश्वत चेतना की ओर अग्रसर करने वाली।

उनकी शिक्षा की संकल्पना केवल साधारण ज्ञान-प्राप्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान के अर्जन पर आधारित थी। उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का विकास करना है।

उन्होंने कहा कि शिक्षार्थियों को प्रदान किया जाने वाला ज्ञान उन्हें दिव्य जीवन की ओर ले जाएगा—राष्ट्र के लिए, स्वयं के लिए और समाज के लिए। यही प्रत्येक उस संस्था का आदर्श होना चाहिए, जो स्वयं को राष्ट्रीय कहती है।

यहाँ मैं शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को समझने हेतु श्री अरबिंदो के शैक्षिक सिद्धांतों और उनके लेखन का अध्ययन करना चाहती हूँ। अधिकांश पाश्चात्य शिक्षाविदों और शिक्षा-दर्शन के दार्शनिकों ने शैक्षिक सिद्धांतों को केवल व्यवहार से अलग सैद्धांतिक ढाँचे के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे सुदृढ़ ढाँचे और संरचना के रूप में समझने का प्रयास किया है, जो शैक्षिक व्यवहार के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

2. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

मानव के लिए अपने परिवेश और वातावरण के प्रति सजग होना अत्यंत आवश्यक है। यह बार-बार कहा गया है कि तीव्र गति से बदलते युग में पारंपरिक शिक्षण विधियों की प्रासंगिकता कम होती जा रही है। हम सभी यह समझ चुके हैं कि केवल भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध करा देने से मानसिक शांति और वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती।

भारत में श्री अरबिंदो के शिक्षा-दर्शन तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को समझने के लिए पर्याप्त शोध कार्य अभी तक विकसित नहीं हो पाए हैं। यह अध्ययन शिक्षा के सामाजिक-संबंधित मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी समाहित करता है। इसमें विद्यार्थियों की वास्तविक प्रगति और विकास, अधिगम, प्रेरणा, व्यक्तित्व विकास, समायोजन आदि जैसे मनोवैज्ञानिक पहलुओं को सम्मिलित किया गया है।

भारतीय समाज में अन्य प्रकार की शिक्षा के साथ-साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री अरबिंदो के अनुसार शिक्षा का वास्तविक आधार मानव मन का अध्ययन है। अनेक विद्वानों का मानना रहा है कि आध्यात्मिकता धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है और इसका भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

भारत एक विकासशील देश है, जहाँ मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में आध्यात्मिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जा रहा है तथा 'विज्ञान और आध्यात्मिकता के समन्वय' की अवधारणा भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनती जा रही है।

आध्यात्मिकता और आंतरिक विकास के साथ समन्वय के बिना पश्चिमी देशों में भौतिक, तकनीकी तथा यांत्रिक विकास को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ मैं इस विषय को समझने, विश्लेषण करने, संश्लेषण करने, मूल्यांकन करने, समालोचनात्मक रूप से परीक्षण करने तथा पहचानने का प्रयास करना चाहती हूँ, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि आध्यात्मिक और आंतरिक विकास की उपेक्षा मानव जीवन, शिक्षा और समाज पर किस प्रकार प्रभाव डालती है।

श्री अरविन्द के दर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कारक

श्री अरविन्द के दर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई कारकों की आवश्यकता होती है। आंतरिक सुख और प्रबुद्ध मन प्राप्त करने के लिए सभी शिक्षाविद् आध्यात्मिक शिक्षा के समन्वय को आवश्यक मानते हैं। यह ज्ञात है कि केवल सरल सिद्धांतों का अधिक महत्व नहीं होता। वास्तविक सत्य को जानने के लिए ज्ञान को एकीकृत शिक्षा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इसी कारण एक नई शिक्षा प्रणाली को अपना अत्यंत आवश्यक हो गया है, जिसे व्यवहार में लाया जा सके। इस दिशा में श्री अरविन्द द्वारा दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांत तथा अन्य शिक्षाविदों के विचार भी वर्तमान शैक्षिक गतिरोध को दूर करने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नवीन शिक्षा प्रणाली एक समग्र शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि यह मानव के संपूर्ण विकास को संबोधित करती है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- 3.1. श्री अरविन्द के दर्शन में शिक्षा के विभिन्न आयामों को सुदृढ़ बनाने वाले कारकों की पहचान करना।
- 3.2. शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय, पाठ्यक्रम, शिक्षक-शिष्य संबंध, अनुशासन आदि को समझना।

4. शिक्षा पर श्री अरविन्द के विचार

श्री अरविन्द भारत में शिक्षा के विषय पर सदैव विचार करते रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज से उत्तम शिक्षा प्राप्त की और 1897 से 1906 तक बंगाल नेशनल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इस प्रकार उन्हें शिक्षा क्षेत्र की आवश्यकता और उसकी गहराई का अनुभव हुआ। उन्हें युवाओं से बहुत आशाएँ थीं, क्योंकि वे

इस क्षेत्र में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। उनका विश्वास था कि युवा राष्ट्र के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने शिक्षा की संक्षिप्त परिभाषा प्रस्तुत की।

उनका मानना था कि जो राष्ट्र अपने अतीत के अनुभवों का उपयोग करते हुए वर्तमान का सही उपयोग करता है, वही श्रेष्ठ राष्ट्र बनता है। जो राष्ट्र अपने अतीत के ज्ञान का उपयोग नहीं करता, वह राष्ट्रीय विकास में सहायक नहीं हो सकता। वर्तमान को भुलाकर जीवन की वर्तमान लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसलिए भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने अमर अतीत में संचित ज्ञान, श्रेष्ठ विचार और उत्तम चरित्र को सुरक्षित रखे। साथ ही उसे श्रेष्ठ ज्ञान और बेहतर शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए, जिससे मानवता का विकास हो सके। इन सभी तत्वों को आत्मनिर्भरता की भावना के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, ताकि मनुष्य का निर्माण हो, न कि एक निर्जीव मशीन का।

भारत में प्रचलित ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली उन्हें अधिक पसंद नहीं थी। वे इसे एक स्वार्थपरक और आत्माविहीन प्रणाली मानते थे, जो भारतीय मस्तिष्क को अयोग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। उनका मानना था कि भारतीय विद्यार्थियों में अपार क्षमता है, किंतु उपयुक्त शिक्षा प्रणाली के अभाव में उस क्षमता की उपेक्षा की जाती है। वे भारत में एक साहसपूर्ण और उचित शिक्षा पथ का निर्माण करना चाहते थे।

जन्म से ही अधिकांश संपन्न भारतीयों को बेहतर ज्ञान प्राप्त हो सकता है, किंतु मानवता अपने अतीत के ज्ञान के आधार पर वर्तमान को आगे बढ़ाने और भविष्य की संभावनाओं को विकसित करने की प्रतीक्षा कर रही है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह लक्ष्य जड़ दिनचर्या, संकीर्ण दृष्टिकोण और यांत्रिक विधियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह केवल नवजागरण के प्रकाश और आशा से ही विकसित हो सकता है।

अधिकांश भारतीय युवा अपनी गहरी जड़ों से अलग-थलग हो चुके हैं और अपनी वास्तविक सांस्कृतिक धरोहर से कट गए हैं। श्री अरविन्द ने कई बार स्वयं को इस स्थिति में पाया कि उन्हें प्राचीन भारतीय मिथकों का प्रतीकात्मक अर्थ समझाना पड़ता था या स्वयं मिथक सुनाने पड़ते थे। इसके विपरीत, फ्रांसीसी या अंग्रेज़ बच्चों को कम से कम अपनी सांस्कृतिक पहचान की कुछ समझ दी जाती है। किंतु इस देश में, जो कुछ समय पहले तक विश्व की सबसे जीवंत संस्कृति वाला देश था, बच्चों को अन्य देशों से ली गई और भारत में मिलाई गई असंगत शिक्षा दी जा रही है। इसका अर्थ है कि शिक्षा में अनेक अप्रासंगिक सिद्धांत सम्मिलित हैं। श्री अरविन्द के अनुसार, प्राचीन भारतीय संस्कृति—जिस पर यूरोपीय आधुनिकता का आक्रमण हुआ, जो भौतिक क्षेत्र में पराजित हुई और अपने ही बच्चों की उदासीनता का शिकार बनी—कहीं राष्ट्र की आत्मा के साथ सदा के लिए नष्ट न हो जाए।

5. आध्यात्मिक शिक्षा की संकल्पना

“मनुष्य तब तक स्थायी शांति नहीं पा सकता जब तक वह किसी सर्वोच्च कल्याण को प्राप्त न कर ले।”

“जीवन में ईश्वर की प्राप्ति ही मनुष्यत्व है।” — श्री अरविन्द

यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों को आत्मा और पदार्थ के संबंध को पहचानना सिखाना है, ताकि वे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों को तर्कसंगत रूप से देख सकें। आध्यात्मिक शिक्षा विद्यार्थी को अधिक आस्था और समग्र दृष्टिकोण के साथ जीवन का सामना करने के लिए तैयार करती है। जीवन की समस्याओं की पहचान केवल उनके बाहरी रूप पर आधारित नहीं होती। इस प्रकार व्यक्ति क्रमिक साधना प्रणाली द्वारा आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकता है।

श्री अरविन्द को एक आधुनिक दार्शनिक और वैदिक विद्वान के रूप में अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। कलकत्ता के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना में उनका योगदान रहा और उन्होंने शिक्षा विषय पर व्यापक लेखन किया। उन्होंने “समग्र शिक्षा (इंटीग्रल एजुकेशन)” की एक विशिष्ट संकल्पना प्रस्तुत की, जिसमें आत्मा, मन और शरीर के एकीकरण पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्षों पर भी उन्होंने विचार किया और इन सिद्धांतों को अपने शैक्षिक कार्यक्रमों, ऑरोविल तथा देश के अन्य भागों में व्यवहार में उतारा।

“किसी को कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता”—यह श्री अरविन्द का प्रथम सिद्धांत है। यह कथन शिक्षा के संपूर्ण सिद्धांत और समग्र शिक्षण-अधिगम पद्धति पर बल देता है, जिसमें शिक्षार्थी स्वयं प्रेरित और सक्रिय होता है। इसमें शिक्षक की भूमिका एक सहायक और मार्गदर्शक की होती है। यह शिक्षण के क्षेत्र में एक अत्यंत गहन और व्यापक रूप से मान्य कथन है।

6. आत्मा के विकास हेतु समग्र शिक्षा

श्री अरविन्द ने अपने 75 वर्षों के जीवन में से लगभग 45 वर्षों तक योग-साधना में सक्रिय रूप से संलग्न रहे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्होंने विश्व की वास्तविकता की स्वीकृति (Affirmation) को अंतिम लक्ष्य तथा सामाजिक-राजनीतिक कर्म के रूप में विकसित किया।

वे मनुष्य की अवधारणा, उसके जीवन और नियति, राष्ट्र और मानवता तथा मानव जाति के जीवन में विद्यमान विभिन्नताओं के महत्व के प्रति पूर्णतः सजग थे, जो शिक्षा के विभिन्न दर्शनों में परिलक्षित होती हैं। इसी आधार पर उन्होंने एक समग्र शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा विकसित की, जो आत्मा की प्रगति, आत्म-निर्माण तथा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है।

श्री अरविन्द ने मनुष्य को एक व्यक्तिगत आत्मा तथा प्रकृति में स्थित सचेत मन के रूप में देखा, जो स्वयं और आत्मा से जागरूक होता है। श्री अरविन्द के दर्शन के अनुसार, व्यक्ति की सामान्यता, मनुष्य की विशिष्टता तथा सार्वभौमिक मानवता—इन सभी को समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए।

7. शिक्षक की भूमिका

श्री अरविन्द के अनुसार, शिक्षकों का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि उनका कार्य अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। शिक्षार्थियों की विभिन्न प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ईमानदारी से समझना आवश्यक है, ताकि शिक्षक उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षक को शिक्षार्थियों को सही मार्ग दिखाना चाहिए, उस मार्ग को प्राप्त करने के उपाय बताने चाहिए और उन्हें आत्म-मार्गदर्शन की ओर प्रेरित करना चाहिए। शिक्षक को किसी भी प्रकार का ज्ञान थोपना नहीं चाहिए, बल्कि यह दिखाना चाहिए कि विभिन्न कौशल कैसे प्राप्त किए जाएँ।

8. पाठ्यक्रम का संचालन

श्री अरविन्द ने शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण वातावरण की अनुशंसा की, जिससे वे अपनी सभी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकें। उन्होंने ऐसे सभी विषयों और गतिविधियों को सम्मिलित करने पर बल दिया, जो सृजनशीलता और अभिव्यक्ति को विकसित करें। उनका उद्देश्य सभी विषयों और गतिविधियों में एक नई चेतना और जीवन का संचार करना था, जिसके माध्यम से अतिमानवीय (Superhuman) विकास संभव हो सके।

पाठ्यक्रम के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं—

- पाठ्यक्रम को बालक की रुचियों को विकसित करना चाहिए।
- इसमें ऐसे विषय सम्मिलित होने चाहिए जो मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा दें।
- यह बच्चों को संसार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करे।
- इसमें जीवन की सृजनशीलता और रचनात्मक क्षमताओं का समावेश हो।

श्री अरविन्द ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम का वर्णन किया है—

- प्राथमिक स्तर पर: राष्ट्रीय इतिहास, भूगोल, मातृभाषा, सामान्य विज्ञान, अंकगणित, अंग्रेज़ी, साहित्य, कला, चित्रकला एवं सामाजिक अध्ययन।
- माध्यमिक स्तर पर: अंग्रेज़ी, मातृभाषा, सामाजिक अध्ययन, स्वास्थ्य शिक्षा, शरीर-क्रिया विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, कला, अंकगणित, साहित्य एवं फ्रेंच।

- विश्वविद्यालय स्तर पर: भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन, सभ्यता का इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, फ्रेंच, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, रसायन विज्ञान, भौतिकी एवं वनस्पति विज्ञान।
- व्यावसायिक स्तर पर: नर्सिंग, विद्युत अभियांत्रिकी, यांत्रिक कार्य, कुटीर उद्योग, टाइपिंग, ड्राइंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, चित्रकला एवं कला।

9. शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध के सिद्धांत

9.1. “कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता” का सिद्धांत

- श्री अरविन्द के अनुसार शिक्षण-अधिगम के कुछ मूल सिद्धांत हैं, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। वे कहते हैं—“शिक्षार्थियों को कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता।” शिक्षार्थियों पर ज्ञान थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें स्वाभाविक क्षमताएँ होती हैं। शिक्षक को केवल सहायक की भूमिका निभानी चाहिए। छात्रों को लक्ष्य का मार्ग दिखाया जाता है, जहाँ वे स्वयं पहुँचकर पूर्णता प्राप्त करते हैं। शिक्षक ज्ञान प्रदान नहीं करता, बल्कि शिक्षार्थी को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। वह केवल यह दिखाता है कि ज्ञान कहाँ है और उसे कैसे विकसित किया जा सकता है।

9.2. विकास के लिए मन से परामर्श आवश्यक

- श्री अरविन्द के अनुसार, मन के विकास के लिए उससे परामर्श करना आवश्यक है। प्रायः माता-पिता बच्चों पर अनुचित दबाव डालते हैं, जो सही नहीं है। बच्चों को उनकी विकासात्मक अवस्था के अनुरूप शिक्षण विधियाँ प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे स्वाभाविक रूप से सीख सकें और कौशल अर्जित कर सकें।

9.3. ज्ञात से अज्ञात की ओर कार्य करना

- अगला सिद्धांत है—निकट से दूर की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। बालक का स्वभाव उसकी आत्मा के अतीत, वंशानुक्रम और परिवेश से निर्मित होता है। अतीत के अनुभव आधार होते हैं, वर्तमान साधन है और भविष्य लक्ष्य होता है। किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में इन तीनों को उनका स्वाभाविक स्थान मिलना चाहिए।

10. विद्यालय

श्री अरविन्द का शैक्षिक दर्शन इस बात पर बल देता है कि बालक को स्वयं को खोजने के लिए समय और अवसर दिया जाए, ताकि वह अपनी गति और स्तर के अनुसार विकास कर सके। यह दर्शन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है, अधिगम को बढ़ाता है तथा विद्यालय के पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। इस प्रकार की शिक्षा उस थोपी गई एकरूपता के विपरीत है, जिसमें निर्धारित पाठ्यक्रम

और शिक्षण पद्धतियाँ पारंपरिक विद्यालयों में लागू की जाती हैं, और जो औपनिवेशिक शासनकाल की शिक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई थीं।

श्री अरविन्द का उद्देश्य बालक के जीवन और उसके घर के वातावरण के बीच की दूरी को कम करना था। वर्तमान शिक्षा प्रणाली निर्देशों और प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, जो शिक्षार्थियों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। विद्यालयी व्यवस्था में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है और मुख्य रूप से अंकों (ग्रेड) पर ही ध्यान दिया जाता है।

11. अनुशासन

विद्यालय में बच्चों को ऐसा अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वे स्वयं अधिक ज्ञान अर्जित कर सकें। श्री अरविन्द के अनुसार, कोई भी थोपा गया वातावरण बच्चों की वृद्धि और प्राकृतिक विकास को बाधित करता है। उन्होंने आत्म-अनुशासन की संकल्पना को प्रोत्साहित किया, जिसे उन्होंने सच्चा और उपचारात्मक अनुशासन माना।

अपने शिक्षा सिद्धांत में श्री अरविन्द ने विद्यार्थियों के जीवन, मन और आत्मा के समग्र विकास पर विशेष बल दिया। उनकी शिक्षा प्रणाली समग्र (Integral) है, क्योंकि इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों के जीवन, आत्मिक तत्व और मानसिक विकास को उन्नत करना है। साथ ही, उन्होंने विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पर बल दिया।

12. शारीरिक शिक्षा

शारीरिक शिक्षा के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विद्यार्थी के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। श्री अरविन्द के शब्दों में—

“यदि बालक का शरीर एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, तो शरीर भौतिक तत्व है और बालक की पूर्णता के लिए उसका विकास आवश्यक है।”

शरीर एक भौतिक आधार से निर्मित होता है और विद्यार्थी के संपूर्ण जीवन के उत्थान के लिए शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इस वांछित शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त खेलकूद और व्यायाम की आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था और प्रारंभिक युवावस्था में खेल एवं शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थी की पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं।

13. मानसिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा

मानव विकास प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पक्ष मन का विकास है। श्री अरविन्द के अनुसार, अंतःकरण शिक्षाविदों के हाथों में एक महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में श्री अरविन्द ने मानसिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया

में शिक्षक की भूमिका को विशेष महत्व दिया, क्योंकि वही व्यक्ति विद्यार्थियों की मानसिक क्षमताओं का पोषण कर सकता है।

मानसिक प्रशिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता तथा कल्पनाशक्ति का विकास किया जाना चाहिए। इसके साथ ही तर्कशक्ति को भी तर्क-विज्ञान (Logic) के प्रशिक्षण द्वारा तीक्ष्ण किया जाना आवश्यक है। विद्यार्थी को अपने स्वभाव और गति के अनुसार विकसित होने देना चाहिए। उसके मन को किसी बाह्य दबाव के अंतर्गत ढालना या प्रशिक्षित करना उचित नहीं है।

14. मनोआत्मिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा

श्री अरविन्द की शिक्षा पद्धति केवल बुद्धि के प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य और इस पृथ्वी पर उसके अस्तित्व के कारण को समझना है। इस विशिष्ट अनुभूति के लिए मनोआत्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक है।

शाश्वत लक्ष्य मनोआत्मिक सत्ता है, जिसे सामान्यतः आत्मा कहा जाता है। आत्मा ईश्वर से आती है और इसलिए आत्मा के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

15. श्री अरविन्द की समग्र शिक्षा

अतः यह स्पष्ट होता है कि श्री अरविन्द ने अपनी समग्र शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से विद्यार्थी के जीवन के पूर्ण रूपांतरण का लक्ष्य रखा। समग्र शिक्षा के तीन केंद्रीय उद्देश्य हैं—

- व्यक्ति के लिए: उसकी आत्मा की पूर्णतम संभावनाओं का विकास करना।
- राष्ट्र के लिए: उसकी राष्ट्रीय आत्मा को सुदृढ़ और समृद्ध करना तथा उसके धर्म पर ध्यान केंद्रित करना।
- व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए: ऐसे विकास को प्रोत्साहित करना, जिससे वे मानवता के मन और आत्मा की आरोही शक्तियों में विकसित हो सकें।

ये सभी उद्देश्य श्री अरविन्द की आध्यात्मिक सत्ता के जागरण की अभिलाषा से जुड़े हैं।

इस संदर्भ में समग्र शिक्षा के तीन सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं—

1. “कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता”—यह सत्य शिक्षण का प्रथम सिद्धांत है। ज्ञान ग्रहण करते समय शिक्षार्थियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। शिक्षार्थियों में अनेक संभावनाएँ होती हैं, जिन्हें प्रेरणा द्वारा जाग्रत किया जाना चाहिए।

ii. दूसरा सिद्धांत यह है कि बालक को उसकी स्वाभाविक विकास प्रक्रिया के अनुसार विकसित होने देना चाहिए। उस पर कोई बाहरी तत्व आरोपित नहीं किया जाना चाहिए। जीवन के प्रारंभिक चरण में ही बालक से गुण, क्षमता, सद्गुण और विचारों की अपेक्षा करना एक बड़ी भूल है।

iii. तीसरा सिद्धांत है—निकट से दूर की ओर, जो है उससे उस ओर जो होना है। श्री अरविन्द के अनुसार मनुष्य का स्वभाव उसकी वंशानुक्रमिक विशेषताओं, वातावरण, राष्ट्रियता, देश-प्रेम तथा भूमि, वायु और जल आदि पर निर्भर करता है।

16. दैवी जीवन की ओर समग्र शिक्षा

श्री अरविन्द के दृष्टिकोण के अनुसार, शिक्षा वह द्वार है जिसके माध्यम से हम परम आध्यात्मिक संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। आलोचकों के अनुसार, उनकी शैक्षिक दृष्टि में मनोआत्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा सामान्य जन की समझ से परे प्रतीत होती है। किंतु उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों के परिप्रेक्ष्य में, यही मनोआत्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा हमें दैवी जीवन के मार्ग के लिए तैयार करती है।

श्री अरविन्द द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूर्णतः आध्यात्मिक प्रकृति का है, जिसमें शिक्षा एक अनिवार्य साधन के रूप में कार्य करती है। उनके सिद्धांत के अनुसार, वर्तमान शिक्षा को चार प्रकार की तपस्याओं और चार प्रकार की मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए, ताकि दैवी जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुँचा जा सके।

चार तपस्याएँ इस प्रकार हैं—

- प्रेम की तपस्या
- शक्ति की तपस्या
- ज्ञान की तपस्या
- सौंदर्य की तपस्या

चार मुक्तियाँ इस प्रकार हैं—

- भावनात्मक मुक्ति
- मानसिक मुक्ति
- जीवनात्मक मुक्ति
- शारीरिक मुक्ति

श्री अरविन्द की चार तपस्याओं के सिद्धांत के अनुसार, प्रेम की तपस्या को उसका प्रवेश-द्वार माना गया है। यहाँ कठिनाई यह है कि 'प्रेम' शब्द का प्रयोग किसी संकीर्ण मानवीय प्रेम के अर्थ में नहीं किया गया है, बल्कि यह दैवी प्रेम है। इस दैवी प्रेम में दो आंतरिक गतियाँ निहित होती हैं—

- आकर्षण की सर्वोच्च शक्ति
- पूर्ण आत्म-समर्पण की अपरिहार्य आवश्यकता

अतः यदि हम दैवी जीवन के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, तो हमें 'माँ' के इस उपदेश का पालन करना होगा—

“यदि तुम दैवी बनना चाहते हो, तो केवल उसी से प्रेम करो। केवल दैवी के साथ प्रेमपूर्ण एकत्व में ही यह जाना जा सकता है कि उसके सामने अन्य सभी प्रेम कितने दुर्बल, नीरस और निष्प्रभ हैं।”

17. वैश्विक संदर्भ में श्री अरविन्द का दर्शन

'वैश्वीकरण' की अवधारणा बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से ही देखी जा रही है। इसका आशय यह है कि विश्व एक परस्पर-संबद्ध सामाजिक व्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है। अतः आज मानवता पर यह सामूहिक दायित्व है कि वह वैश्विक सामाजिक एकीकरण की दिशा में विकासात्मक गति को प्रोत्साहित करे, एक नई सामाजिक वास्तविकता के निर्माण में सहयोग दे तथा ग्रहीय सामूहिक चेतना का विकास करे।

श्री अरविन्द घोष ने पूर्व की आध्यात्मिक पारलौकिक तत्वमीमांसा और पाश्चात्य वैज्ञानिक युक्तिवाद को दार्शनिक रूप से एक समग्र दृष्टिकोण में एकीकृत करने का गंभीर प्रयास किया। उनकी शैक्षणिक रुचि बहुविषयी थी, जिसमें राजनीति विज्ञान, शिक्षा, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और दर्शन सम्मिलित थे। वे पाश्चात्य चिंतन से गहराई से प्रभावित थे—विशेष रूप से फ्रांसीसी विचारक हेनरी बर्गसां के संज्ञानात्मक उत्क्रांति के दर्शन और चार्ल्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से।

मानव उत्क्रांति की प्रतीक्षा और वैश्विक भविष्यवाद के विचार उनकी आध्यात्मिक दर्शन-प्रणाली, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों, राजनीतिक विचारधारा और शैक्षिक चिंतन की आधारशिला बने। योग के प्रति उनका दृष्टिकोण शारीरिक और सामाजिक आचरण को आध्यात्मिक (अलौकिक) स्तर से जोड़ता है, जिसमें आंतरिक आत्म-साधना और बाह्य सामाजिक कर्म का समन्वय होता है। इसमें निम्नलिखित पक्ष सम्मिलित हैं—

- ज्ञान (वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत ज्ञान की खोज),
- आचरण, तथा
- चिंतन एवं ध्यान।

18. निष्कर्ष

- अतः श्री अरविन्द ने शिक्षा को मन, शरीर, राष्ट्र और व्यक्ति में आत्मा के वास्तविक क्रियान्वयन का एक महत्वपूर्ण साधन माना। उनके शैक्षिक दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी स्तर पर आध्यात्मिक चेतना विद्यमान होती है, जो किसी विशेष क्षमता के रूप में प्रकट होती है। इस क्षमता को शिक्षक द्वारा पहचाना जाना चाहिए और उसके विकास के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
- उन्होंने सभी को वर्तमान स्थिति से ऊपर उठाकर एक उज्वल भविष्य की ओर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसी शिक्षा की कल्पना की, जिसका केंद्रीय उद्देश्य व्यक्ति की आत्मा, उसकी शक्तियों और संभावनाओं का विकास हो। पांडिचेरी में साधना के काल में उन्होंने मानवता के लिए अपने दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने में सक्रिय भूमिका निभाई। अंततः उन्होंने अपने दर्शन को आश्रम में शिक्षा के क्षेत्र तक विस्तारित किया और श्री अरविन्द अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना की। यह केंद्र शिक्षा में उनके दार्शनिक सिद्धांतों के प्रयोग के लिए एक वास्तविक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता रहा है।

संदर्भ (REFERENCES)

- अलका सैनी, एफ. (10 जुलाई 2017)। श्री अरविन्द का शैक्षिक दर्शन। इंटरनेशनल रेफरीड एवं ब्लाइंड पीयर-रिव्यूड मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल।
- ऑरोविल। (5 अप्रैल 2019)। पितांगा सांस्कृतिक केंद्र। वेलकम टू ऑरोविल। ऑरोविल।
<https://www.auroville.org/contents/71>
- समग्र शिक्षा। (जून 1954)। लक्ष्मी हाउस- श्री अरविन्द संस्थान।
https://www.sriarobindoinstitute.org/saioc/educational/integral_education
- एम. के. रैना, परफॉर्मेंस मैगज़ीन। (11 जून 2014)। श्री अरविन्द (1872-1950)। परफॉर्मेंस मैगज़ीन। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मेज़रमेंट एवं अन्य।
<https://www.performancemagazine.org/thinkers-on-education/aurobindo-sri-1872-1950/>
- प्रो. बनर्जी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, सी.आर.पी. कॉलेज, पश्चिम बंगाल। (11 जनवरी 2016)। श्री अरविन्द का राष्ट्रीय शिक्षा सिद्धांत।
- श्री अरविन्द की शिक्षा पर धारणा का चिंतनात्मक विश्लेषण। (तिथि उपलब्ध नहीं)। शोधगंगा: भारतीय शोध प्रबंधों का भंडार @ इन्फ्लिबनेट।
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/12799/14/14_chapter%207.pdf

- सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय। (9 अप्रैल 2012)। श्री अरविन्द का शिक्षा पर दृष्टिकोण। *Adolescence & Life Skills*, लेख, विद्यार्थी, शिक्षक, लेखन।
- श्री अरविन्द का शिक्षा पर दृष्टिकोण। (2 नवंबर 2017)। अबुल आबेदी।
<https://abulabedi1719.blogspot.com/2017/11/sriaurobindos-view-on-education.html>